

ОРГАНИЗОВАТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ В ОБРАЗОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Омонова Севарахон Маъмиржоновна

Кокандский Государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры «Прикладной психологии».

Аннотация. В данной статье на научной основе проанализирована история создания и обоснования психологической службы. В статье рассматриваются такие вопросы, как различные взгляды на сферу психологической службы, работа, проводимая в сфере психологической службы в современной психологии, а также актуальные задачи психологических служб.

Ключевые слова: психологическая служба, личность, психолог, клиент, социальная психология, семейная психология, лечение, группа, поведение, потребность, воспитание, сознание, отношение, конфликт, стоимостная психология, психологическое консультирование.

Annotation. In this article, the history of the creation and justification of the psychological service was analyzed on a scientific basis. The article focuses on issues such as different views on the field of psychological services, the work being carried out in the field of psychological services in modern psychology, and the actual tasks of psychological services.

Key words: psychological service, person, psychologist, client, social psychology, family psychology, treatment, group, behavior, need, education, consciousness, attitude, conflict, cost psychology, psychological counseling.

Следует отметить, что понимание, анализ и серьезное внимание к развитию психологии человека во все времена и во всех странах было одной из ведущих задач социально-экономического развития.

На пороге XX века наука психология и ее передовые представители смогли теоретически и научно обосновать свою следующую общенаучную цель - неизбежность системы оказания психологических услуг человеку и, в то же время, обществу. В целом проблема оказания психологических услуг является источником многих дискуссий как одно из ведущих направлений научной психологии. Из Индии, Китая, Египта, Вавилона, Средней Азии, Греции, места первых психологических идей, а также Аристотель, автор книги о душе, и основоположники учения о темпераменте, Гален, Гиппократ и Абу Али ибн Сина, до сих пор психологи высказывали свое мнение.

Принципы истории и общественной жизни показывают, что всестороннее развитие общества и определение высокого уровня жизни и образа жизни в нем определяется, прежде всего, тем, насколько полно проявляется уникальный психологический потенциал каждой активной личности. Ведь светлое будущее каждой страны невозможно представить без государственного механизма, служащего творческому, интеллектуальному и духовному развитию людей. Наверное, поэтому все развитые и развивающиеся страны уделяют серьезное внимание духовному, интеллектуальному, физическому и психическому благополучию своих граждан и ищут способы его эффективного использования на благо общества. С этой точки зрения особое значение имеет внедрение системы социально-

психологического обслуживания, направленной на обеспечение гармонии между человеком и его деятельностью в каждой стране.

Первый президент Республики Узбекистан И. А. Каримов в других своих лекциях и трудах, представляющих сегодняшний путь Узбекистана к независимости и перспективности, подчеркивал, что экономия и духовность, совершенствование психики человека являются важными факторами жизни, взаимно неразделимыми, дополняющими друг друга, взаимодействуя и влияя друг на друга, в то же время он неоднократно подчеркивает, что неизбежная социальная необходимость состоит в том, чтобы сегодняшний экономический подъем, экономический подъем, экономическое развитие, духовное оздоровление, духовное очищение и духовное возвышение находились в гармонии. Несомненно, что выполнение этих задач зависит от успешной реализации процесса психологической службы, помогающей каждому человеку и его деятельности принимать решения, исходя из требований, предъявляемых принципами современного социально-экономического развития. Ведь многие ученые высказывали и продолжают высказывать свое мнение о необходимости подходить к проблеме всестороннего развития человека и его деятельности на основе практических направлений психологии. Исследователи И. В. Дубровина, Х.Ю. В результате многолетних исследований Liemets, Y.L. Sierd можно отметить, что внедрение психологических служб в общеобразовательных школах является первым шагом, сделанным в этом направлении в странах СНГ. Среди ученых нашей страны Э.Г.Гозиев, М.Г.Давлетшин, Г.Б.Шоумаров, Б.Р.Кадиров, Р.З.Гайнутдинов, В.М.Каримова, Н.А.Согинов, средних и общеобразовательных школ Узбекистана и ряд научно-научных и практически-методических работ по внедрению психологические службы в семейных системах являются в определенной степени основой для внедрения и развития психологических служб в нашей республике.

Психологические службы начали развиваться в Соединенных Штатах в 1800-х годах. Американские психологи-практики были психологами-экспериментаторами, изучавшими проблему самодисциплины. В американских школах широко распространено определение коэффициента умственного развития, что в дальнейшем приводит к развитию службы Хейденса. По нашему мнению, отцом французской школы психологии является Альфред Бине, начавший работать в этой области в 1894 г. В 1905 году французское министерство просвещения обратилось к Бине с проблемой обследования детей, не умеющих читать по общей программе, и был создан тест Бине-Симона, выявляющий детей, отстающих в умственном развитии. В 1990 году во Франции была создана школьная психологическая служба. В 1970 г. группы психолого-педагогической поддержки являются основным видом психологической службы во Франции. В такие группы входит один специалист по школьной психологии, один специалист по педагогической психологии, один специалист по психомоторному развитию. Такая бригада обслуживает 800-1000 учащихся, может располагаться в одной школе и нести службу в нескольких школах. В 1985 г. были определены функции французских педагогов-психологов. педагог-психолог должен делать все, что в его силах, для всестороннего развития личности, в чем он может также привлекать к этой работе педагогов и родителей. Он особо подчеркивал, что педагог-психолог может противодействовать школьному и семейному воспитанию, если считает это необходимым в своей работе.

В большинстве стран Восточной Европы школьные психологические службы организованы в форме районных или региональных психолого-педагогических центров.

Впервые в 1980 году в Чехословакии в школьный закон была включена статья по вопросам образования. Основным содержанием психологической службы является обеспечение роста здоровой личности, коррекция различных трудностей в развитии личности, проблем выбора профессии. Основной функцией психолога-консультанта в Чехословакии является психодиагностическая деятельность. В бывшей советской психологии попытки использования психологии в воспитании и обучении детей происходили в рамках педалогии.

Почвоведение – это наука, охватывающая все биологические и социальные особенности развивающегося и растущего человека. В 1936 г. было принято решение о прекращении педагогических взглядов, а вместе с тем прекратились и позитивные исследования в области детской психологии, проводимые советскими психологами. Лишь к концу 60-х годов практическое участие психологов в школьной работе было восстановлено. Эстонские психологи работают в специальных школах для «трудных» подростков. Впервые в бывшем Советском Союзе в Эстонии в 1975 г. была создана школьная психологическая служба, которую возглавили Х.И.Лийметс и Ю.Л.Сирд, они работают в специальных школах для подростков с трудным воспитанием. В России в 1982 году в школах была открыта должность психолога. В 1989 году из-за нехватки практикующих психологов в Узбекистане в ТГПУ им. Низомий был открыт Факультет подготовки практикующих психологов.

В настоящее время подготовка психологов осуществляется комплексно в Национальном университете Узбекистана, Ташкентском государственном педагогическом университете, Международной исламской академии Узбекистана и во всех областных институтах и университетах. От дошкольных образовательных учреждений до высших учебных заведений деятельность психолога и научно-практические основы психологической службы организуются исходя из потребностей.

Список использованной литературы.

1. Газиев Э. Г. Психология. Т.: Учитель, 1996. - Б.74.
2. Каримова В.М. Основы социальной психологии -Т.: «Учитель», 1994. - Б.68.
3. Асадов Ю., Мусурманов Р. Девиантное поведение подростков. социально-психологические особенности (диагностика, профилактика, исправление)» – Т., 2011. – С.45.
4. Ильин Г.Л. Историческая психология: Учебник для ученых бакалавр / Г.Л. Ильин. – Люберцы: Юрайт, 2015. – 389 с.
5. Введение в практическую социальную психологию / Под ред.
6. Ю.В. М. Жукова, Л. А. Петровской, О. В. Соловьевой. - 3 акт. изд. – М.: Смысл, 1999. – 377 с.
7. Энн Анастази, Сусана Урбина. Психология Тестирование.-Прентис-Холл Интернэшнл, Инк. 2000. Р 24 -2